

**“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” A.J YUQORI TEZLIK TEMIR
YO‘LLARDA HOSIL BO‘LADIGAN TO‘LQINLARNI TAHLIL QILISH**

Samandarov Xushnubek Odilbekovich

Choriyev Rustam Alisher o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000135>

Annotatsiya: Maqolada yuqori tezlikka mo‘ljallangan temir yo‘llarda vaqt o‘tishi bilan hosil bo‘ladigan to‘lqinlarni o‘rganish va ularni bartaraf etish vazifalari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Temir yo‘l, nosimmetriklik, to‘lqin uzunligi, integral ko‘rsatkich, to‘lqinsimon.

O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘llarida yuqori tezlikda harakatlanishni rivojlantirish mamlakatimiz transport siyosatining ajralmas qismi bo‘lib, uning strategik maqsadi transportni jadal rivojlantirish orqali transportning jadal va barqaror rivojlanishini ta‘minlashdan, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning raqobatbardoshligini oshirish, har bir hudud aholisining farovonligi va turmush sifatini oshirishdan iborat. Poyezdlarning uzluksiz va ishonchli harakatlanishi birinchi navbatda temir yo‘lning eng qimmat va muhim elementi bo‘lgan relslarning holatiga bog‘liq. Temir yo‘l kallaklarining aylanma yuzasining holati ko‘p jihatdan relslarning chidamliligiga, tezyurar poezdlarning qulayligiga va harakatlanuvchi tarkibning eskirishiga ta‘sir qiladi. Poyezdlar harakati vaqtida relslar yuzasida mahalliy yoki cho‘zilgan nosimmetrikliklar paydo bo‘ladi (relslarning to‘lqinsimon deformatsiyasi). Relslarning aylanma yuzasida nosimmetrikliklar paydo bo‘lishi va rivojlanishi yo‘lning yuqori tuzilishining, harakatlanuvchi tarkibning buzilishiga, g‘ildirakning rels bilan aloqa qilishiga va yo‘lovchi poezdlarining noqulayligiga olib keladi.

“O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati yo‘l xo‘jaligi rels boshlig‘ining prokat yuzasi holati muammosini tahlil qilish uchun tezyurar poyezdlar harakati uchastkalarida yuzaga keladigan rels boshining aylanma yuzasining mahalliy notekisligi aniqlangani hisobga olinadi. Temir yo‘l boshining holatini baholash uchun yo‘lni boshqarish bo‘limining 106-sonli yo‘l o‘lchash mashinasi tomonidan o‘lchanadigan va baholanadigan yo‘l o‘lchovlari natijalari qo‘llanildi. Integral ko‘rsatkichlar bo‘yicha temir yo‘l prokat yuzalarining (uzun to‘lqinlar, o‘rta to‘lqinlar, qisqa to‘lqinlar) mavjudligini o‘rganish uchun yuqori tezlikda harakatlanuvchi Toshkent - Samarqand uchastkasida eksperimental uchastka tanlangan, xususiyatlari jadvalda keltirilgan. Temir yo‘lning aylanish yuzasida to‘lqinlarning paydo bo‘lish sabablarining xususiyatlari:

- to'lqin uzunligi 1,5 dan 3,5 m gacha bo'lgan uzun to'lqinga o'xshash nosimmetrikliklar zavodlarda relslarni ag'darish va to'g'rilash paytida va ish paytida dastlabki nuqsonlarning yanada rivojlanishi tufayli paydo bo'ladi;
- to'lqin uzunligi 0,25 dan 1,5 m gacha bo'lgan o'rta to'lqinga o'xshash nosimmetrikliklar past tezlikda relslar bo'ylab yuqori o'q yuklari bilan harakatlanuvchi tarkibning ta'siridan hosil bo'ladi;
- harakatlanuvchi tarkib g'ildiraklarining davriy sirpanishi natijasida to'lqin uzunligi 0,03 dan 0,25 m gacha bo'lgan qisqa to'lqinsimon nosimmetrikliklar (miltiqlar) paydo bo'ladi

1- jadval. Tajriba maydonining xususiyatlari

No	Variantlar	Eksperimental sayt Dashtobod - Jizzax g'alati yo'l
1	Bo'lim uzunligi, km	59,74
	shu jumladan: bevosita	50,04
	chiziqlar	9,7
2	Egri chiziqlar radiusi, m	285 dan 1858 gacha
3	Temir yo'l turi	R65
4	Temir yo'l ishlab chiqaruvchi zavod	Kuznetsk metallurgiya zavodi OAJ
5	O'rnatish yili	2006 yildan 2011 yilgacha
6	O'tgan tonna, yalpi million tonna	188,2 - 727,2
7	Shpallar turi	BF70 tipidagi temir-beton shpallar
8	Shpallarning diagrammasi, dona / km	1720; 1840
9	Oraliq relsli mahkamlash turi	PandrolFastclip
10	ezlikni, km/soat yo'lovchi/yukni o'rnating	120/100

Dastlabki baholash uchun biz eksperimental qismdagi yo'lning uzunligini to'lqinga o'xshash aşınma mavjudligi va uchastkaning uzunligi asosida ko'rib chiqamiz. 59,74 km uzunlikdagi sinov uchastkasida relsning to'lqinsimon eskirish mavjudligini tahlil qilish 2074 m yo'lda to'lqinsimon eskirish mavjudligini aniqladi, bu uchastkaning umumiy uzunligining 3,47% ni tashkil qiladi. Eksperimental uchastkada temir yo'l prokat yuzasi holatining integral ko'rsatkichlarini baholash uchun uchastkaning ko'plab qismlari ko'rib chiqiladi. Integral ko'rsatkichlarni tahlil qilish uchun relsli prokat yuzasining chuqurligidagi og'ishlarning ehtimoliy qiymati hisoblab chiqiladi, bu kuzatuvlar

soniga bog'liq. Professor Chernishev M.A.ning kitobida. [4] ko'proq ehtimoliy qiymatni tanlashni ko'rib chiqdi va taklif qildi.

$$A_{\max} = A_{o'rt} + 2.5S$$

bu erda $A_{o'rt}$ - o'rtacha arifmetik; S - standart og'ish.

Tajriba maydoni uchun notekislikning mumkin bo'lgan qiymatlari 2-jadvalda keltirilgan. Shu bilan birga, shuni aytish mumkinki, eksperimental qismdagi chap relsli ipda tartibsizlik o'lchovlari soni o'ng relsli ipga qaraganda ko'proq.

2-jadval. Noqonuniyliklarning mumkin bo'lgan qiymatlari .

Uzun to'lqinlar, mm		O'rta to'lqinlar, mm		Qisqa to'lqinlar, mm	
To'g'ri ip	Chap ip	To'g'ri ip	Chap ip	To'g'ri ip	Chap ip
1	1.23	0.98	1.23	0.20	0.40

Temir yo'llarning zamonaviy ekspluatatsiya sharoitida, tezlik va yuk yuklarining ortishi bilan, yangi relslarga bo'lgan ehtiyoj har yili ortib bormoqda, shuning uchun temir yo'l sanoatining yo'l ob'ektlari uchun relslarning ishlash muddatini uzaytirish vazifasi katta ahamiyatga ega. Yo'l o'lchov mashinasi tomonidan olingan rels boshining aylanma yuzasi holati to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash natijasida relsning aylanma yuzasining integral ko'rsatkichlarida muammolar mavjudligini aniq aniqlash mumkin. «O'zbekiston temir yo'llari» AJ temir yo'llarining tez harakatlanuvchi uchastkalaridagi relslar. Ushbu muammoni hal qilishning istiqbolli yo'nalishi temir yo'lni silliqlash poezdlari yordamida temir yo'lni silliqlash texnologiyasi bo'lib, bu temir yo'l kallaklarini temir yo'l sharoitida demontaj qilmasdan mexanik ishlov berish imkonini beradi. Shu bilan birga, silliqlashning asosiy maqsadlaridan biri relslarning ko'ndalang profilini shakllantirishdir. Profilni silliqlash yo'li bilan davriy ravishda sozlash g'ildirakning rels bilan eng yaxshi aloqasini ta'minlash, ichki kuchlanishlarni rels yuzasiga teng ravishda taqsimlash va shu bilan uning xizmat qilish muddatini 15...20% ga uzaytirish imkonini beradi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lesov K.S., Mirahmedov M.M., Ibragimov N.N., Ro'ziev R.V., Ismailov X.D. O'zbekistonda tezyurar poyezdlar qatnovini rivojlantirish transport tizimining raqobatbardoshligi elementi va tranzit salohiyatini ro'yobga chiqarish. /"Yevropa va Osiyodagi transport universitetlarining ta'lim tizimlarini uyg'unlashtirish va integratsiyalashuvi" Yevropa va Osiyodagi temir yo'l

- universitetlarining 5-xalqaro simpoziumi materiallari. – Olmaota: 2012. B.132-135.
2. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).
 3. Mamurova, F. I. ugli Mustafayev, EI (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. Conferencious Online, 16-18.
 4. Рахмонова, М. К., Хамдамов, К. К., Парпиева, М. К., & Абдуллаева, Г. Д. Метод применения трихограммы против яблонной плодожорки. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 160.
 5. Tursunnazar o'g'li, O. J., & Ilhom o'g'li, M. E. (2023, May). ODDIY FERMA STERJENLARIDA QO'ZG'ALMAS YUKLAR TA'SIRIDAN ZO'RIQISHLARNI TOPISH, ODDIY FERMA STERJENLARIDAGI ZO'RIQISHLARI UCHUN TA'SIR CHIZIQLAR QURISH VA ULARNI BERILGAN YUK BILAN YUKLASH. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 262-268).
 6. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
 7. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
 8. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
 9. Mikhailovna, M. M., Uglu, M. E. I., & Uglu, K. J. J. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES WHEN PERFORMING WEIGHING CALCULATIONS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(6), 44-46.
 10. Sulaymanovna, S. S. (2023, May). «CHANGING EDUCATIONAL STRATEGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY: FROM LEARNING TO TEACHING STRATEGIES. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 6, pp. 103-108).
 11. Amirkulovich, T. S. (2023, May). APPLICATION OF MODERN SMALL MECHANISMS IN RAILWAY TRACK REPAIR. In Integration Conference on

Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 172-176).

12. Pirnazarov, G. U. F. (2023). KO 'NDALANG KESIMI TRAPETSIYASIMON BO 'LGAN TEMIR BETON TUTASH BALKALARNI HARAKATLANUVCHI YUKKA HISOBLASH. SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(5), 29-34.

13. Xalilova, R. X., & Ilhom o'g'li, V. E. (2022, December). ATMOSFERANI MUHOFAZA QILISH. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 120-123).